

К ВОПРОСУ О ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ В ПРОЗЕ С. П. БОРОДИНА

Каминская Е.М.

Узбекистан, г. Ташкент, НУУз имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19021767>

Ключевые слова: Образ героя-творца, повествование, ментальное событие, мифологический план, фольклорный план, полифонизм.

Аннотация. Предмет исследования – повествовательные стратегии, которые используются С. П. Бородиным в романе «Последняя Бухара» при работе над образом творческой личности. В частности, был отмечен момент взаимодействия двух планов – фольклорного и мифологического. Благодаря смене повествовательных планов создается ситуация «игрового эффекта» при которой творческая личность раскрывается с разных точек зрения.

При постановке вопроса об образе творца как особом типе героя в прозе С. П. Бородина (данный тип может быть условно назван «человек созидающий») важную роль играет фольклорный элемент, а также момент перехода через фольклорный уровень на уровень мифологический. Для писателя фольклор, фольклорный материал – это образец (проводник) народной памяти. Сделаем акцент на нескольких теоретических моментах. Во-первых, для прозы С. П. Бородина представляется актуальным выяснение механизма взаимодействия и сосуществования фольклорного и мифологического пластов, а также рассмотрение ситуации перехода от фольклора к мифу. Во-вторых, данный принцип поэтики разрабатывается и художественно воплощается писателем с определенной целью: организовать теоретико-художественную среду для формирования определенного типа героя («человек созидающий»).

В-третьих, введем ряд условных обозначений для двух «рабочих» зон – F (фольклорная) и M (мифологическая): переходя из одной зоны в другую, герой испытывает влияние либо фольклорного, либо мифологического материала соответственно. Сознание героя-творца формируется и существует на пересечении двух зон – F и M: ориентация на опыт прошлого, с одной стороны и умение создать индивидуальную историю, индивидуальный язык (код, метаязык). Речь идет об умении вывести традицию, которая как всякий опыт представляет собой систему правил, жестких предписаний, свидетельствующих о том, что в основе своей традиция этикетна, в дискурс, т.е. в сферу открытого преобразования (в данном случае ситуация смыслопорождения реализуется в процессе контекстного взаимодействия).

Сама суть творческого процесса, таким образом, может быть объяснена через системно-синергетический аспект. Творчество есть умение создавать такой творческий механизм (индивидуально-авторский стиль, поэтику и т.д.), который позволит изменить состояние объекта, произвести качественные изменения: система, находящаяся в закрытом состоянии, станет открытой. Это предопределено и самой формулой литературной коммуникации, которую мы объясняем как «текст есть преодоление традиции посредством реальности» [2, с. 19-26]. Под реальностью мы понимаем не только эпоху, но процесс сотворения индивидуального мифа (неомифа как варианта метаязыка), мифотекста как реакции на время (эпоху).

Поскольку мы говорим о нарративных стратегиях в прозе писателя, в частности, о проблеме смены повествовательных планов, то считаем возможным использование в процессе анализа классической трехместной модели А. Данто: (1) x is F at $t-1$; (2) H happens to x at $t-2$; (3) x is G at $t-3$ [4, с. 14]. Скажем также и о двухуровневой модели Ю. М. Лотмана. Обе теории направлены на открытие ключевого условия событийности, которое всегда есть переход через некую границу, например, речь может идти о пересечении границы семантического поля (Ю. М. Лотман). В. Шмид отмечает следующее: «...событие заключается в некоем отклонении от

законного, нормативного в данном мире, в нарушении одного из тех правил, соблюдение которых сохраняет порядок и устройство этого мира» [4, с. 14]. Исследователь подчеркивает, что необходимым условием события является результативность, причем это может быть «внутренняя, ментальная перемена», которая находит воплощение в «когнитивном, душевном или нравственном сдвиге». Для такого события характерными являются понятия «прозрение», «просветление», «озарение», «воскресение» (в качестве примеров исследователь приводит прозу Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова): «В такой модели герой способен к глубокому, существенному самоизменению, к преодолению своих характерологических и нравственных границ» [4, с. 16]. Т.е. речь идет о «ментальном событии».

Приведем и такое наблюдение В. Шмида по отношению к поэтике А. П. Чехова: «...Но Чехов не изображает ментальных событий, он проблематизирует их» [4, с. 16]. Это в полной мере может быть отнесено и к поэтике С. П. Бородина. Проблематизация в системно-синергетическом аспекте означает, что важным является не специфика повествовательного уровня, на котором в данный момент находится герой, но момент перехода, те свойства, которыми данный переход обусловлен. Это тот момент, когда герой находится в «переходном», «пограничном» состоянии, причисляемом нами к так называемой «ситуации дискурса».

В качестве примера выделим образ Бози-Рафта из романа в новеллах С. П. Бородина «Последняя Бухара». Если в первой позиции (h is F at $t-1$) герой испытывает влияние фольклорной, сказочной традиции (герой в образе дива (дэва) – существа близкого к природному началу [3, с. 203]), то «ментальное событие» совершается на уровне концепта «мастер», где и совершается приращение смысла в «ситуации дискурса». Мастер-див, в соответствии со сказочной функцией (это, прежде всего, функция антагониста), держит в своих чертогах юную деву. Покинуть чертоги дива возможно только в преображенном виде, например, обратившись в птицу. Бози-Рафт – мастер ювелирного дела: «Он чеканит и отливает в маленьком тигле твердые серебряные кружева серег; древний тюркский узор на браслетах. Смотрит, как крутятся просветы и тени на проезжих арбах, на крупах коней. Он слушает, как ползет зной по деревьям, не шелохнув листья...» [1, с. 12]. Как видно из приведенного отрывка герой обладает чертами и сказочного, и мифологического существа, наделенного способностью видеть и слышать то, что обычному человеку не под силу. Одновременно он – обладатель несметных сокровищ (сказочные существа, наделенные силой, часто являются обладателями сокровищ, либо выполняют функцию их охраны). Указанная нами повествовательная модель А. Данто работает таким образом, что становится очевидным творческий потенциал героя, появляется возможность создания «творческой шкалы» для определенного литературного типа («человек созидающий»). Модель позволяет установить связь между моментами «покоя» и «динамики» в системе повествования, таким образом, на первом уровне герой выступает в образе сказочного дива (h is F at $t-1$), на втором уровне происходит формирование «реального» облика мастера – в указанном фрагменте он – ювелир (X happens to h at $t-2$ (diskurs situation), на третьем уровне герой выступает в образе Гефеста (h is M at $t-3$). Данная модель в ее различных модификациях позволяет также охарактеризовать проблему взаимодействия реального и фантастического планов в прозе писателя.

В структуре повествования романа актуальным является принцип троичности. На идейно-тематическом уровне он выражен в виде триады: любовь-труд-творчество. На уровне системы образов – это отношения, выстраиваемые между Бози-Рафтом, Азизой и Исо. Фольклорный пласт представлен в виде классических сказочных элементов (функций): исчезновение героини, ее заточение и последующий поиск с целью устранения недостачи. Мифологический пласт реализуется через образ Афродиты [3, с. 73-74], зашифрованный в тексте и выявляемый через мотив весны и любви (в одной из глав романа фигурирует образ гермафродита). Тема любви – ключевая для романа в новеллах С. П. Бородина. Соответственно, на мифологическом уровне любовный треугольник «Бози-Рафт-Азиза-Исо» приобретает следующий вид: «Гефест-Афродита-Гермес».

Бози-Рафт – народный сказитель, поэт, философ, ювелир и часовых дел мастер, обладатель непривлекательной внешности является мужем молодой девушки Азизы (относится типу ярких, темпераментных героинь, способна на сильное чувство; ее чувственность не ограничивается только сферой любви: она вдохновляет и окрыляет героя; сама героиня есть воплощение творческого порыва в процессе созидания, причем это относится и к сфере искусства и к сфере труда в целом), подобно тому, как прекрасная Афродита была женой Гефеста – одного из самых искуснейших мастеров, который был «хром и безобразен» и считался «самым некрасивым среди богов» [3, с. 152-153]. В качестве молодого героя-любownika в романе в новеллах выступает учитель и писатель Исо – параллель с образом Гермеса (который среди прочих функций был связан с «герметическими», тайными, закрытыми текстами). Отметим, что в качестве одной из параллелей для образа Исо актуальным является образ Иисуса (или божества в трех ликах), в связи с чем, назовем один из ликов Гермеса – это Гермес Трисмегист («трижды величайший») [3, с. 151]. «Троичность» свойственна художественной концепции С. П. Бородин и выражается в образе «Троицы» (роман «Андрей Рублев» сохранился в виде черновых материалов в архиве писателя, творческий путь к данному роману проходил, в том числе, и через «Последнюю Бухару»).

Фольклорная и мифологическая линии образуют семантические поля (или планы), которые благодаря принципу «игрового эффекта» (Ю. М. Лотман) то выходят на первый план, то исчезают из поля зрения, благодаря чему создается «эффект мерцания» (поддерживаемый на формальном уровне принципом мозаичности). Подводя итоги, отметим, что имеющий несколько ликов герой в основе своей тяготеет к полифоничности, а в процессе интерпретации ситуация допускает сосуществование нескольких точек зрения на одного и того же героя, причем кардинально противоположных. Когда речь идет о герое как творческой личности, на наш взгляд, это единственно правильная художественная стратегия.

References:

1. Бородин С. П. Последняя Бухара /Бородин С. П. Египтянин. Романы, повести, новеллы, очерки. – Т.: Изд-во художественной литературы им. Г. Гуляма, 1969.
2. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход. – М.: Флинта-Наука, 2011.
3. Мифологический словарь /Под ред. Мелетинского Е. М. – М.: Сов. энциклопедия, 1991.
4. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003.